

ЁШ АВЛОДНИ ҲАР ТОМОНЛАМА БАРКАМОЛ ҚИЛИБ ТАРБИЯЛАШДА СПОРТНИНГ ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567020>

Салаев Ислом Мансурбек ўғли

Урганч Давлат университети стажор ўқитувчиси

Хайтбоева Дилафруз Еркин қизи

Урганч шаҳар 16-сон мактаб ўқитувчиси

Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спорт давлат сиёсатининг устувор вазифаларидандир. Спорт билан шуғулланувчиларнинг жисмоний ривожланиши, жисмоний тайёргарлиги ва юриш-туриши, мулоқот олиб боришида ўзи шуғулланган спорт хусусиятларига қараб шаклланиб боради.

Спорт инсоннинг ўзига бўлган ишончини ошириб, олдига қўйган мақсадни амалга оширишга ёрдам беради. Спорт билан мунтазам шуғулланган шахсда энг кийин бўлган вазиятлардан чиқа олиш, дўстларига ва яқинларига ёрдам бериш каби умумий фазилятлар тарбияланади.

Спортчи бирон бир жамоада шуғулланса, жамоа олдига қўйган вазифа ва мақсадлар спортчининг шахсий мақсадларидан устун бўлиб, у жамоа олдига қўйган ғояларга тўлиқ риоя қилади. Шунини таъкидлаш жоизки, спорт кишига ўзининг ҳаракатларини ижобий шакллантиришга ёрдам беради. Спортга ўз ҳаётини бағишлаган спортчилар ҳаётга эстетик қизиқиши, бирор муҳитда бўлаётган ходисаларига оқилона муносабат билдириши, ҳар томонлама мазмунли мулоқот қилиши, томошабинларга ўз таъсирини ўтказиши кузатилади. Умуман олганда, спорт тарбияси шахсни ҳар томонлама камол топтиришда ва тарбиясида алоҳида ўрин тутади. Спорт билан шуғулланишда кўп ҳолатларда ўсиб келаётган ўқувчиларнинг кийинчиликлар туфайли спорт машғулотларини ташлаб кетиши ҳоллари ҳам учрайди. Аммо спорт билан мунтазам шуғулланган ирода ва ишонч каби жисмоний, педагогик, психологик фазилятларни ўзида тарбиялаган спортчи, сўзсиз, спорт мусобақаларининг юқори чўққиларига йўл олади.

Спорт жараёни мураккаб бўлиб, унда спортчилар узоқ, машаққатли меҳнат қилиб, спорт маҳоратларини ва кўникмаларини спорт мусобақа жараёнида бир лаҳзада намоён қилади. Лекин мана шу лаҳзада спортчининг бор кучи, иродаси, билими, эришган ютуқ ва натижалари омма ўртасида кўз-кўз қилинади. Спорт ҳар қандай инсонни тарбиялашга қодир, у спорт чўққиларини эгаллашда ҳар бир шахсдан ўта иродали бўлишни тақозо қилади. Бунда спортчи босқичма-босқич спорт сирларини эгаллаб боради. Спортда кўп фазилятлар бўлиб, кўп ва узоқ муддат шуғулланган спортчилар спорт соҳасида шундай фазилятларни ўзларида тарбиялайдилар.

Ёш болалар спортини ривожлантириш масаласига эътибор бериш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланганлиги бежиз эмас. Катталар спортга замин яратиш айти бир вақтда ёш болалар спортини ривожлантириш йўли билан амалга оширилиши амалиётда ўз исботини топганлигини кўрамиз. Шунини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, уч босқичли спорт мусобақалари тизими асосида «Умид ниҳоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада» деб номланган кичик олимпиада мусобақаларини ўтказиш ва бу мусобақалар тақвимидаги спорт турларининг йилдан-йилга ортиб бориши, сўзсиз, болалар спортининг ривожланишида жиддий омил бўлиб хизмат қилмоқда. Шуниси қизиқки, ўқув муассасаларида мусобақаларни оммавий тарзда ўтказилиши ва шу оммавий спорт тадбирларида қатнашаётган ўқувчилар орасидан иқтидорли, истеъдодли, жисмоний имкониятлари ва спорт маҳорати юқори бўлган болаларни саралаб, уларни юқори даражадаги спорт машғулотлари жараёнига жалб этиш, шу асосда юксак истеъдодли спортчиларни тарбиялаш, вояга етказиш имкониятини бермоқда.

АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов И.А. Баркамол авлод Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т: 1997.
2. Ярашев Қ.Д. Жисмоний тарбия ва спортни бошқариш. – Т: 2002.
3. Обидов А.О., Новиков Ю.В. Соғлигимиз ўз қўлимизда. – Т: 1989.
4. Вильчковский Э.С. Развитие двигательной функции у детей. – М., 1983.
5. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена – М., 1970.
6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М., 1977.

Интернет сайтлари:

www.google.uz

www.ziyonet.uz